

YURAK – QON TOMIR NAFAS SISTEMASINING YOSH XUSUSIYATI VA GIGIENASI

Fayzullayeva Mohira Dilmurod qizi

EMU university talabasi

Annotasiya: Yurak-qon tomir nafas olish tizimi inson tanasining muhim tarkibiy qismi bo'lib, kislorodli qonni butun tanaga tashish va karbonat angidridni chiqarib yuborish uchun javobgardir. Inson yoshi bilan ushbu tizimda turli xil o'zgarishlar ro'y beradi, bu uning funkcionalligi va umumiy salomatligiga sezilarli ta'sir qiladi. Ushbu maqola yurak-qon tomir nafas olish tizimining yosh xususiyatlarini va gigienasini har tomonlama tahlil qilishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: yurak qon-tomirlari, xususiyatlari, gigienasi, inson yoshi, nerv tizimi, moddalar almashinuvi

Kirish: Yurak muskuli avtomatik xususiyatga ega bo'lsa ham, yurakning normal faoliyati markaziy nerv sistemasi tomonidan boshqarib turiladi. Markaziy nerv sistemasi ichki organlar ishini boshqaruvchi vegetativ nerv sistemasi orqali yurak ishiga ta'sir etadi. Yurakka Simpatik nerv bo'yindagi simpatik tugundan, adashgan nerv uzunchoq miyadan boshlanadi. Simpatik nervlardan keladigan impulslar yurak ishini tezlashtiradi va qisqarish kuchini oshiradi. Adashgan nerv ta'sirida yurak ishi sekinlashadi va qisqarish kuchi kamayadi, yurak faoliyatini boshqaradigan bu ikki nerv markazlari ma'lum darajada kelishib ishlaydi. Qon qizil rangli, kuchsiz ishqoriy reaksiyaga ega bo'lgan, nordon mazzali suyuq biriktiruvchi tuqimadir. Qon organizmda qo'yidagi vazifalarni bajaradi:

1. Qon hujayra va to'qimalarga oziq moddalar va kislorod olib kelib, moddalar almashinuvi vaqtida to'qimalarda xosil bo'lgan keraksiz va zararsiz parchalanish mahsulotlarini olib ketadi.
2. Qon ichki sekretsiya bezlarida ishlanib chiqqan, organlarning ishiga ta'sir etadigan garmonlarni organizmga tarqatadi.
3. Qon tarkibidagi hujayralar va maxsus moddalar organizmga tushgan yot, zararli kasallik quzgatuvchi mikroblardan organizmni himoya qiladi.
4. Qon ichki organlar orasida issiqlikni tartibga solib turadi va gavda temperaturasining nisbatan turg'unligini saqlashda ishtirok etadi.
5. Qon hujayra va to'qimalarining ishlashi uchun qulay sharoit tug'diradi.

Qon ikki qismdan iborat qon plazmasi va qoning shakli elementlari. Qon plazmasi qon hajmining 60 % ni tashkil etadi. Unda 90 – 92 % suv va 8 – 9 % uruq qoldiq bo'ladi. Qizil qon tanachalari eritrotsitlar, oq qon tanachalari leykotsitlar va qon plastinkalari

trombotsitlar qonning shakli elementlariga kiradi. Eritrotsitlar yadrosiz, ikki tomoni botiq, kulchasimon qizil qon hujayralaridir. 1 mm³ qonda o'rta hisobda 4,5 – 5 ml eritrotsit bo'ladi

7-9 yoshar bolalarda 80-81% gacha, 10-11 yashar bolalarda 85% katta odamlar qonida 100 gacha yani 100ml qonda 17'3 gr gemogloblin bo'ladi. Gemogloblin 70%gacha yoki 100 ml qonda tushganda organizm kasal bo'ladi.

Tahlil va Natijalar.

Organizmning ichki muhiti, ya'ni yuqoridagi suyuqliklarning miqdori, kimyoviy tarkibi, osmotik bosimi va barcha fizik-kimyoviy xususiyatlari nisbiy doimiydir. Bu nisbiy doimiylik xususiyati gomeostaz deb ataladi, u xujayralar va to'qimalar normal ish faoliyati uchun qulay sharoit hisoblanadi. Ichki muhitning nisbiy doimiyligi organizmning ko'pchilik organlar sistemasi (nerv-endokrin, ovqat hazm qilish, qon aylanish, nafas olish, ayirish kabilar)ningbirgalikdagi faoliyati orqali ta'minlanadi. Shuning uchun organizmning barcha xujayralari, to'qimalari, organlari va sistemalari yaxlit bir butun bo'lib, ularni faoliyatiga bir-biri bilan mustahkam bog'langan. Qon aylanib butun tana bo'ylab tarqaladi va fiziologik jarayonlarda muhim rol o'ynaydi. Qon aylanish sistemasiga yurak, arteria, kapilyarlar, vena va limfa tomirlari kiradi. Yurak va tomirlar odam organizmida qonning to'xtovsiz xarakterini ta'minlaydi. Yurakning avtomatik qisqarib va kengayib turishi natijasida qon katta arteriya va kapilyarlar orqali tananing hamma hamda xujayralariga tarqalib, so'ngra mayda, o'rta va yirik qon tomirlari orqali yurakka qaytib keladi. Yurakning chap qorinchasidan tarkibida oziq moddalar, O₂ gormonlarga boy bo'lgan arteria qon aorta tomiriga quyiladi. Undan yirik, o'rta, mayda arteriya tomirlari orqali to'qima va xujayralar orasida joylashgan kapilyarlarga boradi.

Qondagi oziq moddalar, O₂ va gormonlar xujayralarga o'tadi. Xujayralarda moddalar almashinuvi natijasida hosil bo'lgan qoldiq moddalar va CO₂ ularning mayda vena. Kapilyar tomirlarga o'tib so'ngra o'rta, yirik vena tomirlari orqali yurakning o'ng bo'lmasiga kelib quyiladi. Shunday qilib. Yurak-qon tomir sistemasi tananing hamma to'qima xujayralariga oziq moddalar va O₂ yetkazib beradi. Ularda hosil bo'lgan qoldiq moddalarni qabul qilib, ayirish organlariga yetkazadi. Shuning uchun yurak qon tomir sistemasi «tashuvchi sistema» deb yuritiladi. Qon tarkibining yosh bilan bog'liq xususiyatlari. Hammaning 3 xaftasidan boshlab embrion tanasida dastlabki qon tomirlari shakllana boshlaydi va ularda to'qimalar paydo bo'la boshlaydi. Taxminan 6-8 xaftadan boshlab embrionning turli joylarida dastlabki gomoangloplastlar hosil bo'lib, udan doimiy ravishda eritroplastlar va boshqalar yuzaga keladi. 'mbrionning 3-oyiga kelib asosiy qon hosil qiluvchi organlar jigar va taloq ishlay boshlaydi. Qon hosil qiluvchi asosiy organ ilik esa homiladorlikning 4 oyiga yetgandan keyin yassi suyaklardan qovurg'alar, to'sh suyagi, umurtqalar asosiy qon hosil qiluvchi organlar paydo bo'lib qoladi. Bola tug'ishdan keyin

uning organizmida qon hosil bo'lishi bir oz sekinlashib, 3-4, 7-8 va 12-13 yoshlarga kelib esa ancha kuchayadi. Yoshga qarab organizmdagi qon miqdori ham o'zgarib turadi. Endi tug'ilgan bolalarda qon umumiy tana vaznining 15 %ni tashkil qilsa, bir yoshli balalarda 11%, 14 yoshli bolalarda 9 % va nihoyat katta odamlarda 7 %ini tashkil qiladi. Qon tarkibi, uning vazifalari. Qon plazmasi. Qon tarkibini aniqlash uchun probirkaga bir tomchi genaroik moddasini tomizib, ustiga 2-3 ml qon quyib, sentrifera bir necha minut davomida aylantirilsa, 2 qismga; ustki qismida rangsiz qon plazmasiga, pastki qismida esa qonning qizil rangdagi quyuc qismi – shaklla elementlariga ajraladi. Shunday qilib qon 2 qismdan iborat: 1) qonning suyuq qismi qon plazmasi, 2) quyuc qismi shaklli elementlari. Qon umumiy hajmining 55-60 %ini qon plazmasi va 40-45 %ini shaklli elementlar tashkil qiladi. Qonning o'rtacha miqdori katta odamda 5 litr bo'lib, u tana massasing o'rtacha 7%ini tashkil qiladi. Qon quyidagi muhim vazifalarni bajaradi.

1) Qon ichaklardan shimilib o'tgan oziq moddalarni butun tana bo'ylab tarqatadi. Qon plazmasito'qima va hujayralararo bo'shliqda bo'lishi sababli barcha oziq moddalar hujayrasigacha tez o'tib olish imkoniyatiga ega bo'ladi.

2) Qon barcha to'qima va organlarga O₂ olib boradi va u yerda moddalar almashinuvi natijasida hosil bo'lgan CO₂ni o'pkaga olib keladi. O'pka kapilyarlarida o'tayotgan qon u yerda O₂ga boyiydi va CO₂ni o'pkadan chiqayotgan havoga qo'yib yuboradi.

3) Qon barcha to'qima va organlar funktsiyasini gumoral yo'l bilan boshqarilishda ishtirok etadi. Endokrin bezlarda sintez qilingan gormonlar – biologik faol moddalar qonga o'tib, u orqali to'qima va organlarga yetkaziladi va ular nerv sistemasi bilan birga boshqarilishini ta'minlaydi.

Qon tana temperaturasining nisbiy doimiyligini saqlashda ishtirok etadi. Qonning uzluksiz harakati orqali moddalar almashinuvi natijasida hosil bo'lgan issiqlik energiyasi tananing barcha qismlariga tarqalib, ulardagi temperatura doimiyligini ta'minlaydi.

Qonning shaklli elementlaridan erekroo'itlar va leykoo'itlar tanadagi boshqa hujayralar kabi o'zlarining mustaqil moddalar almashinuviga ega. Ular qonning quloq qismini tashkil etadi. Qonning shaklli elementlari 35-54%ni tashkil qiladi.

Leynoo'itlar – oq qon tanachalari bo'lib, yadroli qon xujayralariga kiradi. Yadrosining shakliga va bo'yalishiga qarab 3 turga bo'lish mumkin.

4) Donador leykoo'itlar ya'ni granulao'itlarga bo'ladi.

Bularni yadrosi ko'p shaklli 1 mm³ qonda 6-8 ming dona leykoo'itlar bo'ladi. Leykoo'itlar sonini ko'payishi leykoo'itlar suyaklarni ko'mik qismida va taloqda bo'ladi.

Donali va donasiz leykoo'itlar o'zlarga kelib chiqishi bilan ham bir-biridan farq qiladi, agar donali leykoo'itlar ilik miyasini reptikulyar to'qimalaridan hosil bo'ladi. Donali leykoo'itlar

15-20 kun yashasa, donasizlari 1-3 kun yashaydi. Qon tarkibida leykoo'it miqdori 1 mm³ qonda 6000-8000 bo'ladi. Agar ko'payib ketsa leykoo'itoz, kamaysa leykopeniya deyiladi. Leykoo'itozlarni asosiy vazifasi organizmga kirgan mikroorganizmlar yutib, eritib yuboradi. Bu hodisa fagao'itozlar deyiladi. Leykoo'itlarning bu xossasini atoqli rus olimi I.I.Mechnikov aniqlagan.

Eritroo'itlar – qizil qon tanachalari. Eritroo'itlar suyaklarni ko'mik qismida hosil bo'ladi. yetilmagan yosh eritroo'itlarda boshqa hujayralardagi singari yadro bo'ladi. yetilgan eritroo'itlarda yadro yo'qoladi. Ya'ni odamning qoni tarkibidagi eritroo'itlar yadrosiz bo'ladi. Ular o'rtasi ozroq botiq, yumaloq shaklga ega. 1 mm³ qonda 4-6 mln o'rtacha 5 mln dona eritroo'itlar bo'ladi. Eritroo'itlarning hosil bo'lishi va soni normal miqdorida bo'lishi odamning sog'lig'iga ovqatlanishiga, jismoniy mashqlar bilan shug'ulsiga bog'liq. Suyak ko'migida hosil bo'lib, qonga o'tgan eritroo'itlar 120 kun atrofida yashaydi. Sungra ular jigar va taloqda parchalanadi. Barcha tirik organizmlar hayotini saqlab turish uchun nafas olishi kerak. Nafas olganda tashqi muhitdagi havo o'pka hujayralariga, u yerdan qonga o'tib, qon orqali barcha hujayralarga yetkazib beriladi. Kislorod yordamida oziq moddalar oksidlanadi, natijada yuqori molekulali organik moddalardan ma'lum miqdorda energiya ajralib chiqadi. Organizm hujayralariga kislorod borib yetmasa, ular nobud bo'ladi. Moddalar almashinuvi natijasida hosil bo'lgan karbonat angidrid va suv bug'lari esa o'pka orqali tashqariga chiqariladi. Nafas olish tashqi va ichki nafas olishga bo'linadi. Tashqi nafas olish deb, o'pka bilan qon o'rtasidagi gazlar almashinuviga aytiladi. Ichki nafas olish, ya'ni to'qimalararo nafas olish deb, hujayralarda moddalar almashinuvini ta'minlovchi to'qimalar bilan qon o'rtasidagi gazlar almashinuviga aytiladi. Tashqi muhitdan olinayotgan havoda 20, 95% kislorod, 0,03—0,04% karbonat angidrid, 79,02% azot, 0,47% suv bug'i bo'ladi. Havoda kislorod miqdori asosan bir me'yorda saqlanadi, balandlikda bir oz o'zgaradi.

Odam havoda karbonat angidrid miqdori 2—3% gacha ortishiga chiday oladi. Agar u 4—5% ga yetsa, yurak qisqarishi tezlashadi, boshi og'riydi, odam qusadi, hushidan ketishi mumkin. Havodagi suv bug'i miqdori tashqi muhit haroratiga bog'liq.

Bolalarning nafas olish organlari tuzilishi va funktsiyasiga ko'ra kattalarnikidan farq qiladi. Yangi tug'ilgan bolalarda halqum tor va burun teshigi ingichka, kichik bo'lib, shilliq qavat qon va limfa tomirlari bilan ko'p ta'minlangan. Gaymarov bo'shlig'i, g'alvirsimon suyakdagi qo'shimcha yo'llar yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Gaymarov bo'shlig'i ikki yoshdan kattalasha boradi va 5—6 yoshda rivojlanib bo'ladi. Yangi tug'ilgan bolalarning og'iz bo'shlig'idagi va yutqinidagi bezlar nisbatan katta, hiqildog'i qisqa, tar, voronka shaklida bo'lib, tog'aylari yumshoq bo'ladi. Hiqildoq 5 yoshda va jinsiy balog'at yoshida jadal rivojlanadi. 3 yoshdan qizlar hiqildog'i shu yoshdagi o'g'il bolalarnikiga nisbatan kichrayadi va toraya boradi. Ayollar hiqildog'i erkaklarnikiga nisbatan 1/4 hissa kichik bo'lada. Hiqildoqning jinsga bog'liq farqi 10 yoshidan vujudga keladi. Tovush yorig'i tor,

hiqildoqva tovush boylamlari qisqa bo'ladi. 5 yoshgacha tovush apparati rivojlanib, keyin tovush boylamlari va mustaqil muskullar tez rivojlanadi. Ug'il bolalarda 12 yoshdan boshlab qizlarga nisbatan tovush boylamlari uzayadi. Shuning uchun ham o'g'il bolalar ovozi pastroq bo'ladi. Traxeya kattalarnikiga nisbatan kalta va torroq bo'lib, yuqoriroqda joylashadi. Uning uzunligi, tog'aylar kattaligi bolaning yoshi ortishi bilan ortib boradi. Bronxlar ikkiga shoxlangunicha traxeyaning uzunligi yangi tug'ilgan bolalarda 3—4 sm, 5 yoshda 5—6 sm, 10 yoshda—6,3 sm, 15 yoshda — 7,45 sm, kattalarda esa 9— 12 sm bo'ladi. Traxeyaning shilliq qavati nozik, qon va limfa tomirlar bilan mo'l ta'minlangan bo'ladi. Shuning uchun ham ba'zida chang zarralari va mikroblar traxeya shilliq qavatiga tez o'rinish qoladi. Bir yoshgacha bronxlar juda tez o'sadi.

Xulosa.

Qon ikki qismdan iborat: qon plazmasi va shaklli elementlardan iborat. Qon plazmasi yangi tug'ilgan bolalarda qon umumiy hajmining 50 % ni kattalarda esa 55-60 % ni tashkil qiladi. U qonning suyuq qismi bo'lib, murakkab aralashmadir. Uning tarkibida oqsillar, yog'lar, uglevodlar, mineral tuzlar, garmonlar, fermentlar, antitelalar va erigan holdagi gazlar bo'ladi. Bolaning va katta yoshli odamning yuragini organizmdan ajratib olib, oziq moddali va kislorodli eritma bilan oziqlantirib turilsa, u bir necha soat qisqarib turadi. Yurakning bu xususiyati yurak avtomatiyasi ichki muhit o'zgarishiga qarab nerv va gumorol yo'l bilan boshqariladi. Yurakka adashgan nervlar orqali uzunchoq miyadan markazga intiluvchi impulslar keladi. Orqa miyaning ko'krak segmentidan chiqqan simpatik tugunlardan 2ta simpatik nerv adashgan nerv bilan birga yurak muskullariga tarmoqlanadi. Xulosa qilib aytganda, yurak-qon tomir va nafas olish tizimlarining yosh xususiyatlarini va gigienasini tushunish sog'lom qarishni rag'batlantirish va yoshga bog'liq kasalliklarning oldini olish uchun juda muhimdir. Turmush tarzini o'zgartirish, muntazam tekshiruvlar va skrininglardan o'tish, shuningdek, ifloslantiruvchi va tirnash xususiyati beruvchi moddalarga ta'sir qilishdan qochish orqali odamlar keksayib qolganda yurak-qon tomir va nafas olish organlarining sog'lig'ini saqlashga yordam beradi. Bundan tashqari, sog'liqni saqlash tashabbuslari va tibbiy aralashuvlar sog'lom qarishni rag'batlantirish va yoshga bog'liq kasalliklarning oldini olishda muhim rol o'ynashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Nélio Veiga, Patrícia Couto, Adélia Fernandes, Alexia Oliveira, Daniela Gomes, Daniela Santos, Odete Amaral, Carlos Pereira, Pedro Pereira, Inês Coelho (2018) The influence of population aging in public health
2. Yanmei Wang, Xuewen Huang, Guofeng Luo, Yunying Xu, Xiqian Deng, Yumeng Lin, Zhazhan Wang, Shuwei Zhou, Siyu Wang, Haoran Chen, Tao Tao, Lei He, Luchuan Yang, Li Yang, Yutong Chen, Zi Jin, Chengshi He, Zhongyu Han, Xiaohong Zhang (2024) The aging lung: microenvironment, mechanisms, and diseases

3. Antje Häder, Nilay Köse-Vogel, Luise Schulz, Lucja Mlynska, Franziska Hornung, Stefan Hagel, Ulf Teichgräber, Susanne M Lang, Mathias W Pletz, Claude Jourdan Le Saux, Bettina Löffler, Stefanie Deinhardt-Emmer (2023) Respiratory Infections in the Aging Lung: Implications for Diagnosis, Therapy, and Prevention
4. Kitzman DW, Scholz DG, Hagen PT, Ilstrup DM, Edwards WD. Age-related changes in normal human hearts during the first 10 decades of life. Part II (Maturity): a quantitative anatomic study of 765 specimens from subjects 20–99 years old. *Mayo Clin Proc.* 1988; 63:137–146. doi: 10.1016/s0025-6196(12)64946-5. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
5. Olivetti G, Giordano G, Corridi D, et al. Gender differences and aging: effects in the human heart. *J Am Coll Cardiol.* 1995; 26:1068–1079. doi: 10.1016/0735-1097(95)00282-8. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
6. Hees PS, Fleg JL, Lakatta EG, Shapiro EP. Left ventricular remodeling with age in normal men versus women: novel insights using three-dimensional magnetic resonance imaging. *Am J Cardiol.* 2002; 90:1231–1236. doi: 10.1016/s0002-9149(02)02840-0. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]